

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin

Doç. Dr. Yonca Altındal

Balıkesir Üniversitesi

Özet

Siyaset, iktidar yapısının pay edilmesine ilişkin oldukça riskli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alan toplumsal dinamiklerinin varlığı ile şekil almaktadır. Dinamizmin öncülüğünde de kadınların mücadelesi yadsınamaz bir gerçeklikle sunulmaktadır. Ancak bu mücadele alanı eril hegemonik güç ilişkilerinin egemen olduğu patriarkanın keskin bir şekilde yaşadığı ülke ve toplumlarda oldukça çetin bir şekilde kendisini göstermektedir.

Türk siyasal hayatının da temel aktörleri daima erkek siyasetçilerle öncü kılınmaya çalışmıştır. Bu erkeksi alanın içerisinde kadın olarak var olabilmek ise pek çok cinsiyetçi değer, norm ve davranış örüntülerinin üstesinden gelinmesi ile mümkün olabilmektedir. Siyasetin erillikle kuşatılmış alanında kadın olmak, kadınlara atfedilen rollere karşı ezberin bozulması ile güçlenme öykülerinin yazılmasına yol açmaktadır. Bu güçlenme ve özgürleşme öykülerinin belki de Türk siyasal hayatının vazgeçilmezi olan Osmanlı kadın hareketinin fitilini ateşleyen ve Türk kadının yüceltilmesi adına mücadele eden Nezihe Muhittin'dir.

Nezihe Muhittin Türk siyasal hayatının belki de hafıza belleklerden silinmemesi gereken çok önemli bir kadın siyasetçi figürü olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk Türk siyasal parti kurma girişimi ve sonrasındaki dernekleşme ile etkin hale gelen sivil toplum bilincinin etkililiğiyle kendisi adını altın harflerle tarihe yazmıştır. Eğitimden, çalışma ve siyasal hayata kadar pek çok kararın alınması, uygulanması ve yaygınlaştırılmasında sınıflar üstü bir perspektifle kadın örgütlenmesini ve gücünü ispat ederek ismini unutulmayanlar listesinin en üst satırına taşımayı başarmıştır.

Bu çalışma siyasetinin eril yapısının kadını dışlayıcı tavrına karşın kadın mücadelesinin Osmanlı'dan günümüze kadar olan seyrinin tarihsel serüvenine sosyolojik bir ışık yakmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek adına öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze ilişkin politikanın kadın yüzü irdelenecek, ardından kadın hareketinin Nezihe Muhittin özelinde aktarımı yapılacaktır. Son olarak siyasetin günümüzdeki nicel ve niteliksel görünümleri de Nezihe Muhittin'in çabaları ekseninde karşılaştırmalar olgular etrafında yorumlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Kadın Siyasetçi, Türkiye, Nezihe Muhittin.

The Shining Face of Turkish Politics: Nezihe Muhittin

Abstract

Politics appears to be a very risky area regarding the distribution of the power structure. This area is shaped by the existence of social dynamics. Under the leadership of dynamism, women's struggle is presented with an undeniable reality. However, this field of struggle manifests itself quite harshly in countries and societies where male hegemonic power relations dominate and patriarchy is experienced sharply.

The main actors of Turkish political life have always tried to be led by male politicians. Existing as a woman in this masculine field is possible by overcoming many sexist values, norms and behavioral patterns. Being a woman in the field of politics surrounded by masculinity leads to the writing of stories of empowerment by breaking the rules against the roles attributed to women. Nezihe Muhittin, who ignited the Ottoman women's movement, which is perhaps indispensable for these stories of empowerment and liberation in Turkish political life, and fought for the glorification of Turkish women.

Nezihe Muhittin appears as a very important female politician figure in Turkish political life who should not be forgotten. He wrote his name in history in golden letters with the effectiveness of the civil society awareness that became active with the first Turkish attempt to establish a political party and the subsequent association. She has managed to bring her name to the top of the list of unforgettables by proving women's organization and power with an above-class perspective in making, implementing and disseminating many decisions from education to working and political life.

This study aims to shed sociological light on the historical adventure of the women's struggle from the Ottoman Empire to the present day, despite the exclusionary attitude of the masculine structure of politics towards women. In order to achieve this aim, first of all, the women's face of the politics from the Ottoman Empire to today will be examined, and then the women's movement will be explained specifically in the context of Nezihe Muhittin. Finally, today's quantitative and qualitative views of politics will be interpreted around comparisons and facts in the axis of Nezihe Muhittin's efforts.

Keywords: Politics, Female Politician, Türkiye, Nezihe Muhittin.

Giriş

Türk siyasal hayatı açısından bakıldığında kadın olmanın toplumsal, kültürel ve politik bağlamı etkileri bulunmaktadır. Aktif olarak siyasette rol almak için siyasal alanda seçme ve seçilme hakkına sahip olmayı gerektirmektedir. Türk toplumunda bu haklara erişmenin tarihi Osmanlı kadın hareketi ile başlayan bir sivil toplum mücadelesi ile kendisini göstermektedir. Birinci dalga kadın hareketinin temelinde şekillenen hak edinme serüveni ile Osmanlı İmparatorluğunda kadınların kamusal alanda var olmaları başlamıştır.

Eğitim hayatında kız çocuklarının da dâhil olması, çalışma hayatında kadınların meslek sahibi olmaları ile başlayan talepler söz konusu olmuştur. Akabinde kadınların siyaset alanındaki görünür kılınmalarına ilişkin düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Osmanlı kadınlarının öncü gücüyle başlayan hareketlenme Türk kadın hareketinin filizlendiğinin göstergeleridir. Geç Osmanlı döneminde başlayan bu filizlenme 29 Ekim 1923 tarihinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumsallaşmasıyla birlikte hızlanmış ve yayılma alanı genişlemiştir. Türk kadını eşit vatandaş ve eşit yurttaş statüsüne kavuşmuş ve böylelikle tüm dünyada etkin bir güç olmaya başlamıştır.

Bu çalışma Türk politik hayatında önemli izler bırakmış olan Nezihe Muhittin'i konu almaktadır. Nezihe Muhittin Türk siyasal hayatında önemli bir kadın figürdür. Kadın hareketini benimsemiş ve Türk kadının güçlenmesi ve özne olabilmesi adına pek çok çalışmaya imza atmıştır. Bu nedenle çalışmada Türk siyasal hayatının tarihselliğine sosyolojik dokunuşlarla Nezihe Muhittin'in parlayan yüzü olmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.

Türk Kadını Açısından Siyasal Hayat

Kadınların toplumsal yaşantının pek çok alanında erkeklerle eşit haklara sahip olmak için hak taleplerinin oldukça uzun bir tarihi vardır. Batı'da kadınların eşit hak mücadeleleri öncelikle eğitim alanında başlamış ise de seçme ve seçilme hakkına erişmek için oldukça uzun bir süre mücadele vermişlerdir. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Amerikan Özgürlükler Bildirgesi (1776) ve Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi'nin (1789) eşitlik, özgürlük kardeşlik ve adalet ilkleri kadın hareketine temel oluşturmuştur. Eril egemen yapının bu çok önemli ilkeler içerisine kadını dahil etmemesi kadınlar için feyz oluşturmuş ve tabandan gelen bir hareketlenme zamana tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

Siyasetin klientalist yapısı (patron-yaşama ilişkisi) ve erkekler arası gelişen örüntülerle bezelen siyaset oyunu; erkeklerin ihtiyaç, istek ve beklentilerine göre belirlenmektedir. Siyasal partilerin işleyişi, siyaset anlayışı ve adaylık süreçleri, temelde parti liderleri tarafından tasarlanmakta ve kontrol edilmektedir (Ayata, 1998; Altındal, 2007; 2009; 2019). Politikanın bir toplumun iktidar yapısının nasıl şekillendiği üzerine kurulu bir dizi karmaşık olgu ile süreci içermesi ve de aynı zamanda cinsiyetler açısından da eşitlikçi olan ya da olmayan içerimleri barındırması söz konusudur. Kadın-erkek eşitliğinin çekilen fotoğraf karelerindeki renklere ve tonlara ilişkin yansıması politikanın yönü hakkında da önemli ipuçları vermektedir (Altındal, 2023).

Türkiye'de kadınlar siyasal katılım haklarını, uzun yıllar süren mücadelelerin farklı bir yansımasıyla karşımıza çıkmıştır. Hem batıdakine benzer hem de batıdakinden farklı bir yönelim izlemiştir. Eğitimli kadınların eşitlik ilkesinin uygulanmasına ilişkin fikirleri öncelikli olmuştur. Aynı zamanda bu isteklerin kamusal alanda yankı bulması için ise Türk siyasal aktörlerinin gücüne gereksinim duyulmuştur. Bu noktada kadınların Türk politika arenasındaki rollerine bakıldığında dernek ve vakıflarla başlayan sivil toplumlaşmanın önemine değinmek yerinde olacaktır. Günümüzde de siyasette güçlenmenin önemli bir basamağı olarak sivil toplum kuruluşları çok kritik değer taşımaktadır. Türk siyasi hayatında kadınların aktif pozisyonlarda bulunması çok kolay olmamıştır. Sancar'ın da vurguladığı gibi "Türkiye'de de siyasetin 'erkek işi' ve erkeklere özgü bir alan olduğu kabul edildiği için partilerin alt düzeydeki siyasal faaliyetlerine katılabilen kadınların sayıları konusu sorun oluşturmamaktadır" (2008:177).

Osmanlı kadınları, Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren siyasal alandaki bu süreci, kurdukları dernekler ile seslerini duyurarak başlatmışlardır. Cumhuriyet henüz ilan edilmeden 16 Haziran 1923 tarihinde Nezihe Muhittin'in öncülüğünde 'Kadınlar Halk Fırkası' adıyla bir parti dahi kurmuşlarsa da, bu fırka kurulan yeni devletin anayasasında kadınlara oy hakkı bulunmadığı gerekçesiyle kuruluşundan kısa bir süre sonra kapatılmıştır. 'Türk Kadınlar Birliği'ne dönüştürülen yapı kadınların ekonomik, psikolojik toplumsal ve kolektif anlamda güçlenmesine yönelik çok önemli çalışmalar imza atmıştır.

Türk Politik Hayatının Öncü İsmi: Nezihe Muhittin

Ülkemizde de kadın hakları mücadelesinin 19. yüzyıl sonlarında politik görünürlük kazandığı söylenebilir. 20. yüzyıla birlikte, yeni kurulan Cumhuriyet'in resmi ideolojisi de kadınların kamusal alana çıkmalarını ve de özellikle meslek sahibi olarak ev dışında çalışmalarını savunulmuştur (Çakır, 1996; 2001; 2010). Kadınların eğitimi ve meslek sahibi olması temel sosyal devlet olma noktasında politika olarak benimsenmiştir. 1926'da Medeni Kanun'un

kabul edilmesi, kadınların medeni haklarının kabulünde önemli bir devrim niteliğinde olarak kadınların aile hukukunun dini hükümlerden kurtularak laik hukuka yönelik davranması önemlidir. Erkeğin çok eşliliğini kaldırarak medeni nikâhu zorunlu kılmıştır. Her iki tarafa da çocuklar üzerinde velayet hakkını tanınması ve mirasta kadın erkek eşitliğini getirerek kadının toplumsal statüsünde önemli yükselmesini sağlamıştır.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı ise 1930 ve 1935 yıllarında tanınmıştır (Sancar, 2012; Zihnioğlu, 2003). Böylelikle Türkiye’de kadınlar 20 Mart 1930’da belediye seçimlerinde seçme hakkını kazanmışlardır. 1933’te Köy Kanunu’nda muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı düzenlenmiş, milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı ise 5 Aralık 1934’te yapılan anayasa değişikliğiyle gerçekleşerek eşit vatandaş olabilmeyen en net fotoğrafı içerisinde yer almaya başlamışlardır. 8 Şubat 1935’de ilk defa Türk kadını meclis seçimlerine katılmıştır. 18 kadın milletvekili ile kadınlar temsil edilmiştir. 18 kadın milletvekili ile mecliste temsil edilen kadınlar, pek çok Avrupa ülkesinden daha önce kendilerine tanınan bu haklar etrafında görünür olmaya başlamışlardır (Tekeli, 1982; Durakbaşa, 1988; Göğüş-Tan, 2000). Türk siyasal hayatında kadınların güçlenmesi 1934 ile mümkün olmuşsa da öykünün Geç Osmanlı’dan itibaren filizlenmeye başlayan bir olumlayıcı yönü de bulunmaktadır. Çokça sancılı ve mücadelelerle dolu bu öyküde Türk kadını siyasal alanın kapılarını elleriyle açmak için yoğun uğraşı vermiştir. Eğitimli ve farkındalık sahibi kadınlarla başlayan siyasal alanda yükselen topuk sesleri kadın hareketinin de ilk göstergeleridir.

Geç Osmanlı’nın kadın hareketinin en önemli temsilcileri Ulviye Mevlan, Halide Edip ve Türk kadın hareketinin en güçlü figürü Nezihe Muhittin’i anmadan konuyu değerlendirmek mümkün değildir. Nezihe Muhittin’in özellikle çabaları siyasal alanın dinamiğine yön vermiş ve kadınların güçlenebilmesi için kamusal alanda önemli izler bırakmıştır. Siyasette yer edinmenin bugün de fazlaca karşımıza çıkan bir ara mekanizma ya da bir ara sosyal sermaye tarzı görünümünde kabul edilen sivil toplum kuruluşunda etkili olmak o gün için de geçerli olmuştur. Bu doğrultuda Sallan Gül ve Aksu Coşkun’un da dikkat çektikleri gibi sivil toplumda kadınlar için kamusal alana dâhil edilen çalışmalar yapmak ister istemez politik karar alıcı olmaya ilişkin başarıların da sağlanmasına yol açacaktır (1998). Nezihe Muhittin’in politik alandaki dik duruşu ve kararlı yapısı ile beraberindeki destekleyici kadın arkadaşlarıyla birlikte güçlenmelerinin miladı 16 Haziran 1923’tür. Bu tarih Osmanlı’nın eril egemen yapısının ve cinsiyetçi nüvelerle dolu zihniyetinin temel yansımalarındaki kadını yok sayan anlayışına rest çeken kadınların özne olmasına dair serüvenleri cumhuriyet ideolojisi ile birlikte daha da kamçılanmıştır.

Cumhuriyetin ilanından önce siyasal parti kurulma cesaretinin en büyük örneği hiç şüphesiz Osmanlı kadın hareketinin ve cumhuriyete dair milliyetçi kodlarla adının hafıza belleklerde silinmemesi gereken Nezihe Muhittin’dir. Gerek eğitim hayatı gerekse kadın örgütlenmesine dair yaptığı çalışmalarla politik alanda da kadınların olmasının mutlak anlamda zaruri olduğunu açıkça dillendirmiştir. Tarihte bilinen ilk siyasal partinin kurulması da tam da bu sivil toplumlaşma ile başlayan hikâyenin akabinde gerçekleşmiştir. 16 Haziran 1923 tarihinde ‘Kadınlar Halk Fırkası’ Nezihe Muhittin tarafından kurulmuştur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasasında kadınlara oy hakkının henüz tanınmaması sebebiyle kuruluşundan kısa bir süre sonra kapatılmak zorunda kalmıştır. Kelebek ömürlü bu parti daha sonrasında günümüzde de aktif olarak çalışmalarına devam eden ülkemizin ilk kadın derneği olan ‘Türk Kadınlar Birliği’ne dönüştürülmüştür. Derneğin önemine ilişkin dikkat çekilmesi gereken iki nokta söz konusudur. İlki, kurucu üyelerinin tamamı kadınlardan oluşmaktadır. İkincisi de isminin başında belirtildiği üzere ulus bilincinin açıkça belirtildiği

ve Türk kadınının adının sivil toplum etrafında da olsa duyurulması gerektiğine dayalı olan erkek egemen yapının izni etrafında gerçekleşen bir oluşum olduğudur.

Sonuç

Nihai kertede Türk kadınının kamusal alanda eğitim ve çalışma hayatına ilişkin sosyal politikaların yapılacağına dair önemli savunular söz konusudur. Kemalist ideoloji kadınların sivil toplumlaşmasını ve siyasal alandaki etkinliğini bu şekilde desteklemiş ve kadın dayanışmasına açıkça onay vermiştir. Bu politik bağlam dönemin pek çok Avrupa ülkesinde bile hala yasalaş(a)mamış devrim niteliğindeki bir gelişme olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Kadınlar Halk Fırkası daha sonra Türk Kadınlar Birliği Derneği'ne dönüştürülmüştür. Türk Kadınlar Birliği'nin siyaset alanında aktif çaba gösteren kadınları motive etmek gibi önemli bir rol üstlenmiş olmasının yanında, günün yazılı basınının dikkatini çekerek, kadın sesini duyurma fonksiyonuna sahip tek 'ciddi ve tutarlı kadın sesi' olduğu da açıktır. Tanınan kadın haklarının daha geniş kadın kitlelerine duyurulmasında, kullanılmasının yaygınlaştırılmasında, günün değişen gereksinmelerine göre geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde derneğin oluşumu oldukça önem taşımaktadır (Altındal, 2019). Türk kadınının güç kazanması için ise 1930'lar çok önemli damga vurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınının tanınan haklar günümüzde varlığının tanınmasına da derin etkisini görünür kılmasını sağlamıştır.

Türk kadınının tüm dünyaya temsil edildiğini ve artık birinci dalga kadın hareketinin de temel nüvelerinden olan seçme ve seçilme hakkının tanındığını ilanı ve tabii ki tanınan bu hakkın altın tepside sunulan tarihi 1934 yılıdır. Bu yıl hem kadınların daha etkin olmalarına, hem vatandaş olarak açıkça kabul edilmelerine hem de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün altı ok ilkesiyle yepyeni bir devlet yarattığının en açık sembolü olan laiklik ve çağdaşlık ilkelerine dayalı olmasından kaynaklanmaktadır. 1934 yılında ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerek Türk kadını için eşitlik ilkesinin hayata kavuştuğunu söylemek mümkündür. Türk kadını mecliste milletvekili olarak seçilme hakkına da erişmiştir. Kadın milletvekilleri her sınıftan kadınlardan oluşmuştur. Bu sınıfsal farklılıkların da bir arada temsiliyeti Atatürk'ün laiklik ve çağdaşlık ilkelerinin yanı sıra halkçılık ilkesinin de uygulamada da görüldüğünün ve benimsediğinin açıkça göstergesidir. Kadınlar Halk Fırkası'nın Türk Kadınlar Birliği'ne dönüştürülen yapılanması sonrasında temsil edilme haklarını elde etmek için on bir yıl bekleyen kadınlar mevcut anayasada yapılan değişikliklerle 1934 yılında politik alanda söz sahibi olmaya ve görünürlük kazanmaya başlamıştır. Nezihe Muhittin Türk siyasal alanın vazgeçilmez bir aktörüdür. Özne olarak siyaset alanının yapısını şekillenmiş ve kadınları kolektif güçlenme ile desteklemiştir. Kız kardeşlik ruhuyla kadınların politik gücüne eğitim ve çalışma hatundan başlamış ve kadın dayanışmasını temel almıştır. Kadınların eşit vatandaş ve yurttaş olmasında oldukça önemli adımlar atmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve siyasi otoriteye de bu anlamda destek vererek kadınların görünür olmasında parıldayan bir yüz olmuştur.

Kaynakça

Altındal, Y., (2007), Kadınların Siyasete Katılımı Bağlamında Partilerin Kadın Kollarının Sosyolojik Açından Değerlendirilmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın.

Altındal, Y. (2009), "Erkeksi Siyasetin Erk'siz Dublörleri" Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir. Cilt 12 Sayı 21, s.351-367.

Altındal, Y. (2019) Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, “Kapalı Kapılar Ardındaki Tayyörlü Kadınlar”, Paradigma Akademi, Çanakkale.

Altındal, Y. (2023), Türk Kadının Bir Asırlık Özne Olma Öyküsü: Cumhuriyetin Yol Haritasına Sosyolojik Dokunuşlar, “İstiklal Harbi’nden 21. Yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti, Kriter Yayınevi, İstanbul..Ss.345-363.

Ayata, A. (1998). Laiklik, güç ve katılım üçgeninde Türkiye’de kadın ve siyaset. Derl: Ayşe - Berktaç. 75 Yılda kadınlar ve erkekler, Tarih Vakfı Yayınları: İstanbul.

Çakır, S. (1996), Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul.

Çakır, S. (2001), “Bir’in Nostaljisinden Kurtulmak: Siyaset Teorisine Ve Pratiğine Cinsiyet Açısından Bakış”, Yerli Bir Feminizme Doğru, Derl: A. İlyasoğlu ve N. Akgökçe, Sel Yayıncılık: İstanbul.

Çakır, S. (2010), “Osmanlı Kadın Hareketi: 20. Yüzyılın Başında Kadınların Hak Mücadelesi”, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Der. H. Durudoğan, F. G. B. E. Oder ve D. Yüksek, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Durakbaşı, A. (1998), “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve 'Münevver Erkekler'”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Der. A. B. Hacımırzaoğlu, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.

Sallan Gül, S. (2003). *Dünyada ve Türkiye’de feminizm ve kadın hareketi*, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Ankara: Nobel Yayınları.

Sallan Gül, S. ve Aksu Coşkun, Z. (1998), “1980’lerin Sivil Toplum Anlayışı ve Gönüllü Kadın Kuruluşları Üzerine Bir Çalışma”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, Der. Oya Çitçi, Türkiye ve Orta Doğu Enstitüsü Yayın No, 285, İnsan Hakları ve Araştırma Merkezi Yayın No: 16, Ankara, s. 489-504.

Sancar, S. (2008), “Türkiye’de Kadınların Siyasal Kararlara Eşit Katılımı, Toplum ve Demokrasi, 2 (4), Eylül-Aralık.

Tekeli, S. (1982), “Türkiye’de Kadının Siyasal Hayattaki Yeri”, Türk Toplumunda Kadın, Der:N. Abadan-Unat, Türk Sosyal Bilimler Derneği, İstanbul.

Zihnioğlu, Y. (2003) Kadınsız İnkılâp Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası ve Kadın Birliği, Metis Yayınları: İstanbul.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

